

**PENGARUH KEAHLIAN AUDIT, INDEPENDENSI PEMERIKSAAN, DAN PENGALAMAN
KERJA TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

JURNAL

**DI SUSUN OLEH:
MERY WIDYA SANTI
NPM. 22710037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2025**

PENGARUH KEAHLIAN AUDIT, INDEPENDENSI PEMERIKSAAN, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Mery Widya Santi¹⁾, Bambang Suhada²⁾, Marhaban Sigalingging³⁾

widyasanti972@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keahlian audit, independensi pemeriksaan, dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan populasi seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, yang berjumlah 43 orang. Sampel dipilih dengan teknik sampling jenuh sehingga semua populasi menjadi sampel. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Keahlian Audit, Independensi Pemeriksaan, dan Pengalaman Kerja secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Keahlian Audit ($t = 4,745$; $sig. = 0,000$), Independensi Pemeriksaan ($t = 6,804$; $sig. = 0,000$), dan Pengalaman Kerja ($t = 4,451$; $sig. = 0,000$) secara individu terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung sebesar 28,329 ($F\ tabel = 2,92$; $sig. = 0,000$).

Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan keahlian auditor melalui program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, penguatan independensi pemeriksaan lewat kebijakan lembaga yang mendukung, serta perencanaan penugasan audit yang variatif untuk memperkaya pengalaman kerja, sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kinerja auditor internal Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Kata Kunci: keahlian, independensi, pengalaman kerja, kinerja, auditor, inspektorat

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of audit expertise, audit independence, and work experience on the performance of internal auditors at the East Lampung Regency Inspectorate. The method employed was quantitative research, targeting all employees of the East Lampung Regency Inspectorate, totaling 43 individuals. The sample was selected using a saturated sampling technique, ensuring that the entire population was represented in the sample. Primary data was collected through questionnaires, while secondary data was obtained from documents and related literature.

The research results show that the variables Audit Skills, Audit Independence, and Work Experience partially or simultaneously have a positive and significant effect on Auditor Performance at the East Lampung Regency Inspectorate. Audit Skills ($t=4.745$; $sig.=0.000$), Audit Independence ($t=6.804$; $sig.=0.000$), and Work Experience ($t=4.451$; $sig.=0.000$) were individually proven to have a significant effect on auditor performance. Simultaneously, these three variables also have a significant effect with a calculated F value of 28.329 (F table = 2.92; $sig. = 0.000$).

These findings emphasize the importance of increasing auditor expertise through continuous training and certification programs, strengthening audit independence through supportive institutional policies, as well as planning varied audit assignments to enrich work experience, as a strategic effort to improve the performance of internal auditors at the East Lampung Regency Inspectorate.

Keywords: expertise, independence, work experience, performance, auditor, inspectorate.

I. PENDAHULUAN

Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, khususnya Inspektorat, kinerja pegawai menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan dan pemeriksaan. Menurut Fauzi (2020), pencapaian kinerja dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, sikap, dan lingkungan kerja. Inspektorat sebagai pengawas internal daerah berperan penting dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga diperlukan auditor yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga menjunjung tinggi independensi dan etika profesi (Indrayanti, dkk., 2017).

Namun, data Inspektorat Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa dari 43 auditor, hanya 10 yang pernah mengikuti bimbingan teknis (Dokumen Inspektorat Kabupaten Lampung Timur). Padahal, bimtek sangat penting untuk memperkuat kompetensi auditor dalam pengawasan dan pemeriksaan. Auditor ideal harus memiliki pendidikan minimal S1, kompetensi audit, akuntansi, administrasi pemerintahan, sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), serta aktif mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Selain itu, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan

menjadi prinsip dasar profesi ini (Rahayu & Suryono, 2016).

Independensi adalah syarat penting dalam menjaga objektivitas hasil audit. Salju (dalam Agustina & Sulardi, 2018) menyatakan bahwa kompetensi dan independensi berkontribusi signifikan terhadap kinerja auditor. Standar Audit APIP juga menegaskan bahwa auditor internal wajib berpegang pada standar audit yang berlaku untuk menjamin kualitas audit (Morasa, dkk., 2024). Selanjutnya, Menpan-RB menetapkan bahwa kualitas kinerja auditor ditentukan oleh kompetensi profesional, sikap independen, dan pengalaman kerja.

Lestari & Lestari (2019) menegaskan bahwa audit yang berkualitas dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan memperkuat tata kelola organisasi. Utami, dkk. (2015) juga menemukan bahwa pengalaman kerja berdampak positif terhadap peningkatan keterampilan profesional auditor. Bahkan, pengalaman kerja diakui dalam UU No. 5 Tahun 2011 sebagai syarat izin praktik akuntan publik.

Mangkunegara (2015) dan Widodo (2015) menyatakan bahwa kinerja mencerminkan pencapaian kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar atau target tertentu. Dalam beberapa penelitian, independensi auditor terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja (Agustina & Sulardi, 2018). Sementara itu, penerapan kode

etik terbukti meningkatkan kinerja auditor (Ariani & Badera, 2015; Yendrawati & Narastuti, 2015).

Penelitian ini dikembangkan dari studi sebelumnya tentang integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Riau, dengan perbedaan lokasi di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur serta penambahan variabel independensi (Utami, 2015). Permasalahan kinerja auditor di Lampung Timur terlihat dari keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang rata-rata memerlukan 15 hari dari naskah ke dokumen final, melebihi target 7 hari. Keterlambatan ini berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan internal dan menghambat perolehan nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dari KPK.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk meneliti pengaruh keahlian audit, independensi pemeriksaan, dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh keahlian audit terhadap kinerja auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur? (2) untuk mengetahui pengaruh independensi pemeriksaan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur? (3) untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur? (4) untuk mengetahui pengaruh keahlian audit, independensi pemeriksaan, dan pengalaman kerja secara bersama-sama terhadap kinerja auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis field research yang dilaksanakan secara langsung di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Data dikumpulkan melalui penyebaran

kuesioner kepada seluruh pegawai (43 orang) sebagai responden, menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi relatif kecil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Keahlian Audit (X1), Independensi Pemeriksaan (X2), dan Pengalaman Kerja (X3) terhadap Kinerja Auditor (Y). Tahapan penelitian dimulai dengan studi pustaka, penyusunan kerangka teori dan hipotesis, serta uji coba instrumen. Pengumpulan data dilakukan pada April–Mei 2025 melalui kuesioner daring dan luring. Data dianalisis menggunakan software SPSS, dan hasilnya disusun dalam bentuk laporan tesis. Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan dari Oktober 2024 hingga Juli 2025, dengan harapan memberikan rekomendasi peningkatan kinerja auditor internal di lingkungan Inspektorat.

Teknik analisis data meliputi deskripsi data, analisis statistik deskriptif, uji instrumen meliputi validitas dan reliabilitas, uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, linearitas, dan homogenitas, serta pengujian hipotesis meliputi uji t parsial dan uji f simultan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data

Tabel 1. Karakteristik Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	26	60,5
2	Perempuan	17	39,5
Jumlah		85	43

Sumber : (Data diolah) dari kuisisioner

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Rentang Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	≤ 25 tahun	5	11,6
2	26 – 35 th	20	46,5
3	36 – 45 th	12	27,9
4	> 45 tahun	6	14,0
Jumlah		43	100,0

Sumber : (Data diolah) dari kuisisioner

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No	Pendidikan	Jumlah Resp	Persentase (%)
1	Auditor Pertama	9	20,9
2	Auditor Muda	15	34,9
3	Auditor Madya	19	44,2
	Jumlah	43	100

Sumber : (Data diolah) dari kuesioner

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
3	Diploma 3	3	7,0
4	S1	35	81,4
5	S2	5	11,6
	Total	43	100,0

Sumber : (Data diolah) dari kuesioner

2. Analisis Sttistik Deskriptif

Tabel 5. Hasil analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N Statistic	Range Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Error	Std. Deviation Statistic	Variance Statistic
Keahlian Audit	43	19	25	44	34.12	.691	4.531	20.534
Independensi Pemeriksaan	43	24	18	42	31.93	.912	5.978	35.733
Pengalaman Kerja	43	19	31	50	38.44	.585	3.838	14.729
Kinerja Auditor Internal	43	16	27	43	34.86	.553	3.629	13.171
Valid N (listwise)	43							

Sumber : (Data diolah) dari kuisioner

Keahlian Audit (X1) memiliki rata-rata 34,12 dari skor maksimal 50, menunjukkan bahwa auditor merasa memiliki kompetensi teknis yang baik. Standar deviasi sedang (4,531) dan rentang skor relatif sempit menandakan persepsi yang cukup homogen.

Independensi Pemeriksaan (X2) mencatat rata-rata 31,93, terendah di antara variabel lain, dengan standar deviasi tertinggi (5,978), menandakan perbedaan pandangan yang besar di antara auditor. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam pengalaman independensi, yang perlu diperhatikan organisasi.

Pengalaman Kerja (X3) mencatat rata-rata tertinggi sebesar 38,44 dengan standar deviasi rendah (3,838), mencerminkan persepsi yang seragam bahwa auditor memiliki pengalaman yang cukup luas dan mendalam.

Kinerja Auditor (Y) menunjukkan rata-rata 34,86, mendekati skor maksimum,

dengan standar deviasi terendah (3,629), menunjukkan keseragaman persepsi bahwa auditor memiliki kinerja yang baik, konsisten, dan bertanggung jawab.

3. Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Kesimpulan
Keahlian Audit (X1)	Item 1	0,713	0,301	Valid
	Item 2	0,759	0,301	Valid
	Item 3	0,804	0,301	Valid
	Item 4	0,737	0,301	Valid
	Item 5	0,681	0,301	Valid
	Item 6	0,733	0,301	Valid
	Item 7	0,738	0,301	Valid
	Item 8	0,801	0,301	Valid
	Item 9	0,684	0,301	Valid
	Item 10	0,760	0,301	Valid
Independensi Pemeriksaan (X2)	Item 1	0,834	0,301	Valid
	Item 2	0,841	0,301	Valid
	Item 3	0,852	0,301	Valid
	Item 4	0,814	0,301	Valid
	Item 5	0,842	0,301	Valid
	Item 6	0,794	0,301	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
	Item 7	0,876	0,301	Valid
	Item 8	0,925	0,301	Valid
	Item 9	0,880	0,301	Valid
	Item 10	0,855	0,301	Valid
Pengalaman Kerja (X3)	Item 1	0,726	0,301	Valid
	Item 2	0,629	0,301	Valid
	Item 3	0,613	0,301	Valid
	Item 4	0,728	0,301	Valid
	Item 5	0,756	0,301	Valid
	Item 6	0,600	0,301	Valid
	Item 7	0,827	0,301	Valid
	Item 8	0,786	0,301	Valid
	Item 9	0,736	0,301	Valid
	Item 10	0,668	0,301	Valid
Kinerja Auditor Internal (Y)	Item 1	0,556	0,301	Valid
	Item 2	0,627	0,301	Valid
	Item 3	0,774	0,301	Valid
	Item 4	0,668	0,301	Valid
	Item 5	0,731	0,301	Valid
	Item 6	0,705	0,301	Valid
	Item 7	0,785	0,301	Valid
	Item 8	0,699	0,301	Valid
	Item 9	0,637	0,301	Valid
	Item 10	0,607	0,301	Valid

Sumber: (Data diolah) dari kuisisioner

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai r hitung di atas nilai r tabel sebesar 0,301. Berarti seluruh item dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	C. Alpha	Kep.
Keahlian Audit	0,909	Reliabel
Independensi Pemeriksaan	0,958	Reliabel
Pengalaman Kerja	0,887	Reliabel

Uji Linearitas

Tabel 9. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja Auditor Internal * Keahlian Audit	Between Groups	(Combined)	231.796	17	13.635	1.061	.437
		Linearity	54.449	1	54.449	4.236	.050
		Deviation from Linearity	177.347	16	11.084	.862	.613
	Within Groups		321.367	25	12.855		
	Total		553.163	42			

Kinerja Auditor Internal	0,870	Reliabel
--------------------------	-------	----------

Sumber: (Data diolah) dari kuisisioner

Berdasarkan uji reliabilitas diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,6 sehingga memiliki reliabilitas yang baik dan konsisten. Dengan demikian, variabel ini dapat diandalkan.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03537777
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.047
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: (Data diolah) dari kuisisioner

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka data residual dinyatakan berdistribusi normal.

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja Auditor Internal * Independensi Pemeriksaan	Between Groups	(Combined)	354.454	17	20.850	2.623	.014
		Linearity	158.407	1	158.407	19.930	.000
		Deviation from Linearity	196.048	16	12.253	1.542	.161
	Within Groups	198.708	25	7.948			
	Total	553.163	42				

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja Auditor Internal * Pengalaman Kerja	Between Groups	(Combined)	200.022	13	15.386	1.264	.289
		Linearity	136.562	1	136.562	11.215	.002
		Deviation from Linearity	63.460	12	5.288	.434	.936
	Within Groups	353.140	29	12.177			
	Total	553.163	42				

Sumber: (Data diolah) dari kuisisioner

Berdasarkan hasil uji linearitas di atas, diperoleh nilai signifikansi dari semua variabel lebih besar dari 0,05 sehingga semua variabel dalam penelitian ini bersifat linear.

Uji Homogenitas

Tabel 10. Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Kinerja Auditor Internal	Based on Mean	1.745	10	25	.125
	Based on Median	.515	10	25	.863
	Based on Median and with adjusted df	.515	10	16.182	.856
	Based on trimmed mean	1.609	10	25	.162
Kinerja Auditor Internal	Based on Mean	2.410	11	25	.053
	Based on Median	.817	11	25	.624
	Based on Median and with adjusted df	.817	11	8.462	.631
	Based on trimmed mean	2.273	11	25	.043
Kinerja Auditor Internal	Based on Mean	1.628	9	29	.154
	Based on Median	.509	9	29	.856
	Based on Median and with adjusted df	.509	9	18.448	.850
	Based on trimmed mean	1.415	9	29	.227

Sumber: (Data diolah) dari kuisisioner

Berdasarkan hasil uji homogenitas di atas, semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada bukti perbedaan varians yang signifikan antar

kelompok variabel terikat dan variabel bebas. Dengan demikian, asumsi homogenitas varians terpenuhi, dan dapat melanjutkan ke uji parametrik.

5. Uji Hipotesis

Uji t Parsial

Tabel 11. Hasil Uji t Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.576	4.498		-1.017	.315
	Keahlian Audit	.360	.076	.450	4.745	.000
	Independensi Pemeriksaan	.389	.057	.641	6.804	.000
	Pengalaman Kerja	.383	.086	.405	4.451	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Auditor Internal

Sumber: (Data diolah) dari kuisisioner

Berdasarkan tabel di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai t hitung variabel keahlian audit sebesar $4,745 > t$ tabel $1,681$ dengan nilai signifikansi $0,000$. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 diterima, Keahlian Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Hasil uji menunjukkan nilai t hitung independensi pemeriksaan sebesar $6,804 > t$ tabel $1,681$ dengan nilai signifikansi $0,000$.

Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 diterima, Independensi Pemeriksaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Nilai t hitung variabel pengalaman kerja sebesar $4,451 > t$ tabel $1,681$ dengan nilai signifikansi $0,000$. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima, Pengalaman Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Uji F Simultan

Tabel 12. Hasil Uji F Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	379.167	3	126.389	28.329	.000 ^b
	Residual	173.996	39	4.461		
	Total	553.163	42			

a. Dependent Variable: Kinerja Auditor Internal

b. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja, Independensi Pemeriksaan, Keahlian Audit

Sumber: (Data diolah) dari kuisisioner

Berdasarkan hasil uji ANOVA pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 28,329 > F tabel 2,92 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.000. Karena F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05), maka H₀ ditolak dan H_a diterima dan dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 4 diterima, Keahlian Audit, Independensi Pemeriksaan, dan Pengalaman Kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 ^a	.685	.661	2.112

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja, Independensi Pemeriksaan, Keahlian Audit

Sumber: (Data diolah) dari kuisisioner

Berdasarkan tabel Model Summary, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,685 menunjukkan bahwa 68,5% variasi dalam Kinerja Auditor Internal dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu Keahlian Audit, Independensi Pemeriksaan, dan Pengalaman Kerja. Sedangkan sisanya sebesar 31,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki kemampuan prediksi yang cukup kuat, karena nilai R Square mendekati angka 1. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,661 memperkuat bahwa model tetap cukup baik meskipun telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Keahlian Audit terhadap Kinerja Auditor

Hasil uji Berdasarkan uji parsial, variabel Keahlian Audit (X₁) memberikan kontribusi positif signifikan terhadap kinerja auditor, yaitu koefisien $\beta = 0,360$ ($p < 0,05$). Secara mendalam, ini mencerminkan bahwa skor tinggi pada Dimensi Pengetahuan Teknis seperti pemahaman mendalam terhadap standar audit, regulasi audit, dan keterampilan auditor berkaitan erat dengan kinerja auditor yang lebih unggul. Demikian pula, indikator Kemampuan Analitis, Penguasaan Teknologi, dan Komunikasi Efektif pada kuisisioner menunjukkan responden yang menilai diri tinggi pada semua sub-dimensi tersebut justru mencatat kinerja audit yang lebih baik. Dengan kata lain, auditor yang kuat di semua aspek teknis, analitis, teknologi, dan komunikasi mampu menyelesaikan tugas audit dengan akurat, inovatif, dan tepat waktu, sehingga kinerja keseluruhan meningkat.

Temuan ini sejalan dengan Widiya & Syofyan (2020) yang menekankan pentingnya kecakapan teknis auditor termasuk pengetahuan standar audit dan regulasi dalam memengaruhi efektivitas kerja auditor pemerintah daerah. Ia juga melaporkan bahwa auditor yang terampil dalam analisis data dan pelaporan menghasilkan kualitas audit lebih tinggi. Di sisi teknologi, Pramudyastuti dkk. (2022) menunjukkan bahwa penguasaan perangkat lunak audit mempercepat dan meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data audit. Kesamaan temuan antar studi menegaskan bahwa keahlian audit bersifat multidimensional dan seluruh indikator keahlian berperan sinergis dalam meningkatkan kinerja auditor.

Secara praktis, hasil ini menggarisbawahi urgensi untuk merancang program pelatihan berfokus pada setiap sub-dimensi keahlian audit. Misalnya, pelatihan standar audit dan regulasi, workshop teknik sampling dan analisis

data, serta pelatihan penggunaan perangkat lunak audit. Selanjutnya, kemampuan komunikasi perlu diasah melalui simulasi penyusunan dan presentasi laporan audit. Implementasi program mentoring yang memadukan auditor senior dengan junior juga penting untuk transfer pengetahuan teknis dan analitis. Dengan pendekatan terstruktur pada setiap indikator, Inspektorat Lampung Timur dapat meningkatkan kompetensi auditor secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Melihat nilai signifikansi dan kekuatan kontribusi tiap sub-dimensi keahlian audit, Hipotesis 1 Keahlian Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dinyatakan diterima. Penerimaan ini menandai bahwa peningkatan skor pada semua indikator mulai dari penguasaan standar, analisis risiko, teknologi audit, hingga penyusunan laporan secara kumulatif menjadi fondasi utama peningkatan kinerja auditor di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Pengaruh Independensi Pemeriksaan terhadap Kinerja Auditor

Variabel Independensi Pemeriksaan (X_2) menghasilkan koefisien $\beta = 0,389$ ($p < 0,05$), menunjukkan bahwa kebebasan auditor dalam menjalankan tugas berbanding lurus dengan kinerjanya. Indikator *Independence in Fact* seperti bebas tekanan auditee, bebas kepentingan pribadi, tidak menerima kompensasi berpengaruh, kebebasan menentukan prosedur, dan menjaga kerahasiaan mendorong objektivitas dan ketelitian auditor dalam setiap langkah pengujian. Sementara itu, indikator *Independence in Appearance* seperti menjaga citra profesional, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan laporan mencerminkan fakta juga meningkatkan kepercayaan diri auditor. Kombinasi kedua dimensi inilah yang membuat auditor dapat bekerja tanpa ragu dan menghasilkan output audit berkualitas tinggi.

Trisnawati (2022) menegaskan bahwa auditor yang merasakan independensi faktual (*Freedom in Fact*) mencatatkan kualitas pelaporan lebih baik, pentingnya persepsi bebas dari konflik kepentingan (*independence in appearance*) untuk menjaga kepercayaan stakeholder. Studi Purba & Umar (2021) juga mendukung bahwa mekanisme rotasi auditor dan dewan audit yang ketat meningkatkan ketajaman professional skepticism. Hasil-hasil penelitian ini menguatkan bukti bahwa seluruh indikator independensi pada kuisisioner berperan sinergis dalam memperbaiki kinerja auditor.

Implementasi kebijakan yang melindungi *Independence in Fact* misalnya regulasi *fixed tenure* dan jalur pelaporan independen akan memastikan audit berjalan efektif. Demikian pula, penguatan kode etik dan pengawasan profesional eksternal diperlukan untuk menjaga *Independence in Appearance*. Pelatihan etika profesi secara berkala dapat mempertebal kesadaran auditor akan pentingnya citra profesional. Dengan kebijakan dan praktik yang menargetkan setiap indikator independensi, Inspektorat Lampung Timur memperkuat fondasi objektivitas auditor dan mengurangi risiko bias dalam pelaporan audit.

Karena kontribusi positif dan signifikan dari semua indikator *Independence in Fact* dan *Appearance*, maka Hipotesis 2 Independensi Pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dinyatakan diterima. Penerimaan ini menegaskan bahwa membangun dan memelihara kebebasan auditor dalam setiap aspeknya mutlak diperlukan untuk mencapai kinerja audit yang optimal.

Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor

Variabel Pengalaman Kerja (X_3) menorehkan $\beta = 0,383$ ($p < 0,05$), yang menandakan bahwa lamanya pengalaman, intensitas tugas, kompleksitas tugas, dan pembelajaran berkelanjutan secara kolektif

meningkatkan kinerja auditor. Auditor dengan pengalaman cukup lama dan lintas tanggung jawab mampu mengidentifikasi risiko dengan cepat. Intensitas tugas tinggi dan kompleksitas yang pernah ditangani menciptakan kecakapan adaptif. Sementara partisipasi aktif dalam pelatihan memastikan pengetahuan terus terbarukan, sehingga kualitas dan kuantitas audit terjaga. Kombinasi ini menghasilkan auditor yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga kompeten dan responsif terhadap dinamika pekerjaan.

Anasta dkk., (2019) memaparkan bahwa auditor dengan pengalaman minimal lima tahun termasuk *handling* beragam level tanggung jawab memiliki kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan audit. Cahyono (2015) juga menemukan korelasi positif antara volume tugas audit yang diselesaikan dan kualitas hasil audit. Selain itu, Aziz (2023) menyoroti pentingnya pembelajaran berkelanjutan untuk menjaga relevansi kompetensi auditor di tengah perkembangan regulasi. Kesemua studi tersebut konsisten dengan indikator-indikator kuisisioner yang menunjukkan pengalaman kerja multidimensi sebagai faktor penentu kinerja auditor.

Untuk memaksimalkan kontribusi pengalaman kerja, Inspektorat Lampung Timur perlu mengembangkan program retensi auditor senior dan menetapkan beban tugas optimal guna menghindari *burnout*. Pendelegasian audit dengan tingkat kompleksitas beragam serta rotasi antar sektor dapat memperluas wawasan auditor. Terakhir, memfasilitasi pelatihan dan workshop berkala akan memastikan auditor tetap update terhadap praktik terbaik dan regulasi baru. Implementasi kebijakan di setiap indikator akan memperkuat pencapaian kinerja audit.

Karena semua dimensi pengalaman kerja dari lamanya bekerja hingga pembelajaran berkelanjutan memberikan pengaruh positif dan signifikan, maka Hipotesis 3 Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kinerja Auditor dinyatakan diterima. Penerimaan ini mempertegas strategi pengembangan SDM auditor yang komprehensif di Inspektorat Lampung Timur.

Pengaruh Keahlian Audit, Independensi Pemeriksaan, dan Pengalaman Kerja secara bersamaan terhadap Kinerja Auditor

Uji F simultan menghasilkan F hitung = 28,329 ($p < 0,05$) dengan $R^2 = 0,685$, menandakan 68,5% variasi kinerja auditor dapat dijelaskan oleh gabungan 10 indikator X_1 , 10 indikator X_2 , dan 10 indikator X_3 . Artinya, auditor yang unggul dari sisi teknis, independensi faktual dan penampilan, serta pengalaman kerja multidimensi, secara bersamaan menunjukkan kinerja audit yang signifikan lebih tinggi. Sinergi ini memperlihatkan bahwa pengembangan satu aspek saja tidak cukup, perlu simultan diperkuat di seluruh indikator kuisisioner untuk menghasilkan auditor yang profesional, objektif, dan berpengalaman.

Hari, dkk. (2015) menegaskan bahwa model terintegrasi yang mencakup penguasaan teknis, independensi pemeriksaan, dan kedalaman pengalaman menghasilkan *outcome* audit jauh lebih efektif. Ia juga menemukan bahwa ketika auditor mendapat pelatihan teknis (X_1), jaminan independensi (X_2), dan proyek audit kompleks (X_3) secara bersamaan, kualitas temuan audit meningkat dan rekomendasi menjadi lebih aplikatif. Penelitian Adisti & Setyohadi (2017) di sektor publik pun sejalan, sinergi ketiga variabel tersebut memberikan nilai tambah signifikan. Keseluruhan literatur mendukung pentingnya memperkuat semua indikator dalam kerangka kuisisioner secara simultan.

Strategi pengembangan kapasitas auditor harus mencakup program pelatihan terpadu, kebijakan independensi, dan pengelolaan pengalaman. Inspektorat Lampung Timur dapat membentuk tim audit campuran berdasarkan profil

indikator teknis, independensi, dan pengalaman untuk setiap proyek audit. Penyusunan roadmap kompetensi juga perlu mensinergikan ketiga aspek ini, sehingga setiap auditor menjalani jalur pengembangan yang mencakup seluruh indikator kuisisioner. Pendekatan holistik akan memastikan fungsi audit yang efektif, kredibel, dan berkelanjutan.

Karena kontribusi simultan dari semua indikator pada keahlian audit, independensi pemeriksaan, dan pengalaman kerja terbukti positif signifikan, maka Hipotesis 4 Keahlian Audit, Independensi Pemeriksaan, dan Pengalaman Kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dinyatakan diterima. Penerimaan ini menjadi pijakan kebijakan terpadu Inspektorat Kabupaten Lampung Timur untuk mengoptimalkan kinerja audit internal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keahlian Audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Auditor yang memiliki penguasaan standar audit, kemampuan analitis, penguasaan teknologi, dan komunikasi efektif menunjukkan kinerja yang lebih baik.
2. Independensi Pemeriksaan baik dari sisi faktual maupun penampilan meningkatkan objektivitas, ketelitian, dan kredibilitas auditor, yang secara langsung berdampak positif pada kinerja audit.
3. Pengalaman Kerja dalam berbagai tingkatan tanggung jawab, intensitas dan kompleksitas tugas, serta partisipasi dalam pembelajaran berkelanjutan mendorong kewenangan dan kecepatan pengambilan keputusan auditor sehingga kinerjanya meningkat.

4. Ketiga variabel yaitu keahlian audit, independensi pemeriksaan, dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Saran

1. Untuk memperkuat keahlian audit, disarankan agar Inspektorat Kabupaten Lampung Timur menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan yang terstruktur, meliputi: penguasaan standar dan regulasi audit; penerapan teknik sampling dan analisis data; serta pengoperasian perangkat lunak audit. Selain itu, perlu dirancang modul khusus untuk meningkatkan keterampilan komunikasi auditor, berupa simulasi penyusunan dan presentasi laporan audit, agar rekomendasi audit dapat disampaikan dengan jelas dan meyakinkan.
2. Demi menjaga objektivitas dan kredibilitas, Inspektorat perlu menerapkan kebijakan masa jabatan tetap (*fixed tenure*) dan mekanisme rotasi auditor yang sistematis, sehingga tekanan eksternal dapat diminimalkan. Penguatan kode etik profesional dan penyediaan saluran pelaporan independen hendaknya diikuti dengan pelatihan etika secara berkala, guna memastikan auditor senantiasa bekerja bebas dari konflik kepentingan dan menjaga citra independensi dalam setiap tahapan pemeriksaan.
3. Untuk memaksimalkan kontribusi pengalaman, disarankan penyusunan jalur karier yang jelas dan pemberian insentif bagi auditor senior, sekaligus penyeimbangan beban tugas melalui rotasi antar-unit dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Selain itu, forum pembelajaran berkelanjutan seperti seminar teknis, sertifikasi profesi, dan studi banding harus

difasilitasi secara terjadwal, sehingga auditor dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai perkembangan praktik audit modern.

4. Sebagai pengembangan lebih lanjut, penelitian berikutnya dapat memasukkan variabel-variabel kontekstual lain, misalnya motivasi kerja, budaya organisasi, dan dukungan manajerial untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja auditor. Metode penelitian sebaiknya diperluas dengan studi komparatif di berbagai daerah, guna menguji generalisasi temuan dan merumuskan best practices dalam peningkatan kapabilitas audit internal pemerintahan daerah.

V. DAFTAR PUSTAKA

Adisti, M. I., & Setyohadi, J. S. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Sosio e-kons*, 11(1), 37-45.

Agustina, L., & Sulardi, S. (2018). Kompetensi, independensi, dan motivasi sebagai determinan kinerja auditor internal pemerintah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 35-52.

Alamri, F., Nangoi, G. B., & Tinangon, J. (2017).

Anasta, L., Christine, C., Permatasari, P. S., Aulia, S., Ristyanti, A., Nulhakim, F. A., ... & Alkotdriyah, P. P. (2024). *Audit Internal: Teori, Konsep, dan Praktik*. Penerbit Salemba.

Ariani, K. G., & Badera, I. D. N. (2015). Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 182-198.

Aziz, N. (2023). Peran Dan Pengaruh Kompetensi Dan Profesionalisme Auditor

Internal Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 876-881.

Cahyono, A. D., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2015). Pengaruh kompetensi, independensi, obyektivitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor terhadap kualitas hasil audit. *Reformasi*, 5(1), 1-12.

Fauzi, A. (2020). *Manajemen kinerja*. Airlangga university press.

Hari, B. L., Rasuli, M., & Darlis, E. (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja, Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah dan Reward sebagai Variabel Moderating. *Sorot*, 10(1), 1-18.

Indrayanti, S. M. A., Suprasto, H. B., & Astika, I. B. P. (2017). Pengaruh Kompetensi pada Kinerja Auditor Internal dengan Motivasi, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Pemoderasidi Inspektorat Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(11), 3823-3856.

Lestari, D. I., Maryani, N., & Lestari, A. (2019). Pengaruh due professional care dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol*, 7(2).

Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XI.

Morasa, J., Korompis, C., Pangemanan, A. V., Tumimomor, C. A., Rarun, S. A. A., Suhardin, I., & Rantung, D. (2024). *Suatu Prinsip Etika Profesi Akuntan*. MEGA PRESS NUSANTARA.

Purba, R. B., & Umar, H. (2021). *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Merdeka Kreasi Group.

Rahayu, T., & Suryono, B. (2016). Pengaruh independensi auditor, etika auditor, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(4).

Trisnawati, N. L. P. D. (2022). *Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Etika Profesi, Konflik Peran, Dan Pelatihan Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Kap Di Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Utami, U. I., Kamaliah, K., & Rofika, R. (2015). *Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Riau University).

Widiya, W., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat. *Jurnal*

Eksplorasi Akuntansi, 2(4), 3737-3754.

Widodo, E.S. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Suryatimur, K. P., & Wahyuningtiyas, T. N. (2022). Persepsi Auditor Eksternal terhadap Digitalisasi Audit Melalui Teknik Audit Berbantuan Komputer. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 11(2), 448-455.

Yendrawati, R., & Narastuti, N. R. (2015). Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 28-35.